

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 1, 2022: 74–80

VYUŽITIE EXOZÓMOV PRI DIAGNOSTIKE NEURODEGENERATÍVNYCH OCHORENÍ USAGE OF EXOSOMES IN THE DIAGNOSIS OF NEURODEGENERATIVE DISEASES

Lamancová Petra, Urban Peter

Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Slovensko

e-mail: peter.urban@upjs.sk
prehľadová práca

SÚHRN

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce neurodegeneratívne poruchy patria napríklad Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba alebo amyotrofická laterálna skleróza. Použitie plnej krvi pri stanovení špecifických proteínových markerov progresie vybraných ochorení je obmedzené hlavne v dôsledku prítomnosti hematoencefalickej bariéry, brániacej voľnému prechodu molekúl medzi centrálnym nervovým systémom a krvou. Exozómy, ako extracelulárne vezikuly, vyskytujúce sa vo veľkom množstve v biologických tekutinách, majú schopnosť prechodu cez hematoencefalickú bariéru, čo poskytuje možnosť získania informácií z internej medzibunkovej komunikácie. Tento prehľadový článok sa zameriava na charakterizáciu, biogénu a popis špecifických funkcií exozómov, ktoré by mohli byť potenciálne využité pri diagnostike progresie a úspešnosti liečby neurodegeneratívnych ochorení.

Kľúčové slová: exozómy; demyelinizácia; stanovenie miRNA

ABSTRACT

The most common neurodegenerative disorders include e. g. Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Hun-

tington's disease or amyotrophic lateral sclerosis. The use of whole blood in the determination of specific protein markers of the progression of these diseases is limited mainly due to the presence of a blood-brain barrier, preventing the free passage of molecules between the central nervous system and the blood. Exosomes such as extracellular vesicles, which are found in large amounts in biological fluids, have the ability to cross the blood-brain barrier, providing the ability to obtain information from internal intercellular communication. This review article focuses on the characterization, biogenesis, and description of specific exosome functions that could potentially be used to diagnose the progression and success of neurodegenerative diseases.

Key words: exosomes; demyelination; miRNA determination

ÚVOD

V posledných rokoch sa vedecký záujem upriamuje na identifikáciu nových diagnostických biomarkerov neurodegeneratívnych ochorení. Rýchlosť progresie a nezvratné poškodenie neurónov, ku ktorému dochádza, si vyžadujú rýchlu intervenciu už v ranných štádiách ochorenia. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce neurodegeneratívne poruchy patria Alzheimerova choroba, Parkinsonova

choroba, Huntingtonova choroba, či amyotrofická laterálna skleróza (Obrocki a kol., 2020).

Identifikácia špecifických biomarkerov neurodegenerácie je v súčasnosti veľmi progresívnou oblasťou výskumu. Existujú rozsiahle proteomické štúdie zaoberajúce sa diagnostikou zo vzoriek plnej krvi, cerebrospinálneho moku (CSF, cerebrospinal fluid), slín alebo z moču (Vieira a kol., 2020). Použitie plnej krvi je obmedzené zníženou koncentráciou proteínových markerov hlavne v dôsledku prítomnosti hematoencefalickej bariéry (HEB), brániacej voľnému prechodu molekúl medzi centrálnym nervovým systémom (CNS) a krvou. Ďalším limitujúcim faktorom je nešpecifická degradácia sledovaných proteínov pôsobením plazmatických proteáz (Khan, Alkon, 2015).

Výsledkom súčasného diagnostického pokroku je častejšie používanie nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR), hmotnostnej spektrometrie a metabolomický prístup v hodnotení telových tekutín. Detekcia exozómov je relatívne nová a rýchlo sa rozvíjajúca oblasť diagnostiky neurodegeneratívnych ochorení. Exozómy sú vezikuly s priemerom 30–150 nm obalené jednoduchou fosfolipidovou dvojvrstvou, o ktorých je známe, že sú vylučované všetkými typmi buniek. Je ich možné izolovať z plazmy, séra, moču, CSF, slín aj materského mlieka. Zloženie jednotlivých typov exozómov koreluje s priebehom ochorení, prípadne s liečbou (Saeedi a kol., 2019). Podieľajú sa na komunikácii medzi bunkami, regulácii synaptickej plasticity a procesu regenerácie nervových buniek (Zhang a kol., 2019). Exozómy odvodené od oligodendrocytov hrajú kľúčovú úlohu v biogenéze myelínového puzdra. Ich úloha spočíva v transporte myelínového proteolipidového proteínu, ktorý je zodpovedný za udržiavanie multilamelárnej štruktúry myelínu. Exozómy dokážu prechádzať hematoencefalickou bariérou, preto môžu slúžiť aj na transport liečiv do CNS (Krämer-Albers a kol., 2007).

Tento prehľadový článok sa zameriava na charakterizáciu, biogenézu a popis špecifických funkcií exozómov využiteľných pri diagnostike progresie a liečby neurodegeneratívnych ochorení.

Biogenéza, zloženie a funkcie exozómov

Väčšina buniek má evolučne zachovaný mechanizmus tvorby membránových vezikúl, ktoré sú známe ako extracelulárne vezikuly (EV). Aktivácia bunkovo špecifických receptorov a signálne dráhy iniciujúce biogenézu exozómov sú intenzívne regulované. Exozómy vznikajú v procese,

ktorý zahŕňa dvojité invagináciu plazmatickej membrány a tvorbu intracelulárnych multivezikulárnych teliesok (MVB, multivesicular bodies), obsahujúcich intraluminálne vezikuly (ILV). ILV sa nakoniec vylučujú ako exozómy prostredníctvom fúzie MVB s plazmatickou membránou. Prvá invaginácia plazmatickej membrány vytvorí štruktúru v tvare pohára, ktorý obsahuje proteíny bunkového povrchu a proteíny z extracelulárnej oblasti. To vedie k vytvoreniu skorého triediaceho endozómu (ESE, early sorting endosomes) a v niektorých prípadoch sa môže priamo zlúčiť s už existujúcim ESE. K tvorbe a obsahu ESE môže prispieť aj distálna strana Golgiho aparátu a endoplazmatické retikulum (ER) (Hessvik, Llorente, 2018; van Niel a kol., 2018). ESE môže dozrieť na neskorý triediaci endozóm (LSE, late sorting endosome) a nakoniec generovať MVB (Obr. 1). MVB vznikajú preliačením endozomálnej membrány smerom dovnútra (dvojitou invagináciou plazmatickej membrány). Výsledkom tohto procesu sú MVB obsahujúce niekoľko ILV (budúcich exozómov). MVB sa môžu buď spájať s lyzozómami a obsah vnútri endolyzozómu sa degraduje, alebo sa pohybovať pozdĺž cytoskeletu bunky k jej membráne (Kahlert, Kalluri, 2013). V blízkosti bunkovej membrány dochádza k zapojeniu ďalších exkrečných mechanizmov a proteínov, napr. syntaxín, synaptotagmín, synaptobrevín, v prítomnosti ktorých dôjde k fúzii bunkovej membrány a vylúčeniu vezikulárnych teliesok do extracelulárneho prostredia (Mathieu a kol., 2019).

Zloženie EV je veľmi heterogénne v závislosti od typu bunky, z ktorej sú secernované. Proteínový (aj lipidový) profil exozómov väčšinou reflektuje obsah parentálnych buniek, pričom vezikuly sú obohatené aj o niektoré špeciálne molekuly. Ich obsah tvorí komplex rôznych proteínov vrátane receptorov, transkripčných faktorov, enzýmov, proteínov extracelulárneho matrixu, lipidov, nukleových kyselín (DNA, mRNA a miRNA) nachádzajúcich sa vo vnútri a na povrchu exozómov (Pegtel, 2019). Analýza zloženia exozómových proteínov odhalila, že niektoré proteíny pochádzajú z parentálnej bunky/tkaniva a niektoré sú spoločné pre všetky exozómy. Medzi špecifické proteínové zložky exozómov patria adhézne molekuly napr. integríny, tetraspaníny, ako aj bielkoviny hlavného histokompatibilného komplexu triedy I a II prezentované na B-lymfocytoch a dendritických bunkách spolu s transferínovými receptormi nachádzajúcimi sa na povrchu retikulocytov (Segura a kol., 2005). Exozómy tiež obsahujú molekuly, ktoré sa počas ich biogenézy nedegradujú. Medzi takého

Obr. 1. Vznik a uvoľňovanie exozómov (upravené podľa Luyao a kol., 2021)
MVB – intracelulárne multivezikulárne telieska; ILV – intraluminálne vezikuly;
ESE – skorý triediaci endozóm; LSE – neskorý triediaci endozóm

nešpecifické zložky exozómov patria fúzne a transportné proteíny napr. flotilín a anexín, proteíny tepelného šoku, tetraspaníny, cytoskeletálne proteíny vrátane aktínu, myozínu, tubulínu a proteínov typu Alix (Apoptosis Linked gene 2 Interacting protein X) a TSG101 (Tumor Susceptibility Gene 101), ktoré sa zúčastňujú biogenézy MVB (Balaj a kol., 2011). Nemenej dôležitou zložkou exozómov sú lipidy, ktoré majú dôležitú úlohu pri udržiavaní správneho tvaru exozómu, a taktiež sa podieľajú na biogenéze exozómov a regulácii homeostázy v bunkách (Minciacchi a kol., 2015). Vysoká hustota lipidov, napr. kyseliny lyzo-bis-fosfatidovej (LBPA, Lyso(bis)phosphatidic acid) vo vnútornej membráne MVB má za následok tvorbu ILV a tým aj exozómov. Interakcia LBPA s Alix uľahčuje preliačenie membrány MVB (Chu a kol., 2005). Sfingomyelín, fosfatidylcholín a bismonoacylglycerofosfát patria medzi faktory, ktoré pomáhajú rozlišovať medzi mnohými typmi vezikúl. Rôzne typy mikrovezikúl majú podobný obsah sfingomyelínu a fosfatidylcholínu, zatiaľ čo koncentrácia sfingomyelínu je vyššia v exozómoch (Huotari, Helenius, 2011). Zistilo sa, že exozómy by mohli zmeniť lipidové zloženie v cieľových bunkách, najmä obsah cholesteró-

lu a sfingomyelínu, a teda ovplyvniť homeostázu buniek (Skotland a kol., 2017).

Exozómy sú všeobecne zaujímavé pre svoju úlohu v biológii bunky a pre ich potenciálne terapeutické a diagnostické aplikácie. Pôvodne sa predpokladalo, že exozómy sú len bunkovými odpadovými produktmi, no dnes je známe, že ich úloha bola podhodnotená. Exozómy predstavujú nový spôsob bunkovej komunikácie prostredníctvom výmeny rôznych biomolekúl, vrátane nukleových kyselín, lipidov a proteínov, a tiež prispievajú k spektru biologických procesov počas fyziologických a patologických stavov (Pegtel, Gould, 2019). Jedným z hlavných mechanizmov, ktorým sa predpokladá, že exozómy uplatňujú svoje účinky, je prenos exozomálnej RNA do cieľových buniek, kde regulujú syntézu proteínov. Dôkazom je identifikácia nepochybnej a funkčnej exozomálnej RNA v cieľových bunkách (Statello a kol., 2018). MikroRNA a dlhé nekódujúce RNA prenášané exozómami menia génovú expresiu, kým proteíny (napr. proteíny tepelného šoku, cytoskeletálne proteíny, adhézne molekuly, membránový transportér a fúzne proteíny) môžu priamo ovplyvňovať cieľové bunky (Behbahani a kol., 2016).

Úloha exozómov v neurodegenerácii

Spoločný molekulový a bunkový mechanizmus neurodegeneratívnych ochorení zahŕňa agregáciu proteínov a tvorbu inklúzných teliesok v určitých oblastiach nervového systému. Správne triedenie a degradácia proteínov sú pre fyziologický stav neúroveň veľmi dôležité (Fruhbeis a kol., 2012). V prípade syntézy chybných či nefunkčných proteínov dochádza k ich degradácii prostredníctvom endozomálnej dráhy, alebo degradáciou v lyzozómoch. Alternatívnou dráhou je ich inkorporácia do MVB a uvoľnenie do extracelulárneho priestoru v podobe exozómov. Fevier a kol. (2004) dokázali inkorporáciu priónového proteínu (PrP) a abnormálneho priónového proteínu (PrP^{Sc}, Prion Protein Scarpie) do exozómu, čím potvrdili prenos PrP^{Sc} proteínu do buniek obsahujúcich PrP. Tuto cestou sa exozómy podieľajú na šírení zmutovaných a chybných skladaných proteínov pri neurodegeneratívnych poruchách a slúžia ako predloha pre tvorbu oligomérov.

Význam exozómov pri detekcii skorých štádií Alzheimerovej choroby

V súčasnosti sa neustále zvyšuje záujem o využitie exozómov pri štúdiu medzibunkovej komunikácie v patológii Alzheimerovej choroby (AD). Proteínová zložka exozómov obsahujúca amyloidový prekursorový proteín (APP), beta amyloid (A β) a tau (tubulin-associated unit) proteín uľahčujú medzibunkovú komunikáciu, čo vedie k zvýšenej tvorbe A β a tau patológii (D'Anca a kol., 2019). Pri AD je strata funkcie endozomálno-lyzozomálneho systému v dôsledku heterozygotného alebo homozygotného genotypu Apolipoproteínu E4 (Apo E4) jedným z hlavných dôvodov zvýšenej produkcie exozómov (Holtzman a kol., 2000). Dysfunkcia proteazomálneho a lyzozomálneho systému je dôvodom, prečo multivezikulárny endozóm (MVE) obsahujúci APP fúzuje s plazmatickou membránou. Vzniknutý endozóm sa môže spájať s lyzozómom, čo vedie k štiepeniu vlastného materiálu prostredníctvom hydroláz, alebo dochádza k fúzii MVE s plazmatickou membránou, čo vedie k tvorbe exozómov (Selwood a kol., 2009). Funkcia exozómov balansuje medzi neuroprotektívnou a neurodegeneratívnou povahou. Pri štúdiu zmien počas progresie AD sa ukázalo, že extracelulárne vezikuly sa podieľajú na dispergovaní A β čím prispievajú k patogenéze ochorenia. Tiež sa zistilo, že EV obsahujú C-koncové fragmenty APP a rôzne izoformy A β (Joshi a kol., 2015). V prípade AD, kde sa behaviorálne symptómy vyskytujú oveľa ne-

skôr ako patológia progresie ochorenia, je veľmi dôležitá identifikácia markerov včasnej detekcie. V rámci exozómov uvoľňovaných do CSF u pacientov s ťažkou formou AD boli zistené znížené hladiny expresie A β . Goetzl a kol. (2016) zistili, že v exozómoch izolovaných z krvnej plazmy bola koncentrácia A β vyššia v porovnaní s exozómami získanými z iných telových tekutín. Koncentrácia rozpustného A β 42 a iných proteínov bola vyššia v exozómoch odvodených od astrocytov v porovnaní s exozómami derivovanými z neurónov. Pri sledovaní asociácie medzi výskytom špecifických exozomálnych miRNA bola detegovaná významná upregulácia hladín miR-29c, miR-136-3p, miR-16-2, miR-331-5p, miR-132-5p a miR-485-5p z CSF pacientov s AD v porovnaní so zdravými kontrolami (Gui a kol., 2015). miRNA sú stabilné v biologických tekutinách vrátane séra, plazmy a CSF, pretože sú transportované v rámci exozómov a možno ich ľahko detegovať pomocou štandardných techník molekulovej biológie. McKeever a kol. (2018) potvrdili zníženie miR-16-5p, miR-451a a miR-605-5p a zvýšenie miR-125b-5p v CSF u AD pacientov v porovnaní so zdravými kontrolami. Nevýhodou stanovenia významných miRNA je reprodukovateľnosť výsledkov vzhľadom na metódu izolácie a typ biologického materiálu (Manna a kol., 2020).

Význam exozómov pri štúdiu progresie Parkinsonovej choroby

Druhým najčastejším neurodegeneratívnym ochorením je Parkinsonova choroba (PD). Geneticky podmienená forma PD je spojená s bodovou mutáciou v géne SNCA (synukleín alfa), kódujúcom proteín α -syn. K patológii pri PD prispievajú chyby v proteostáze a degradácia α -syn (Ben-goja-Vergniory a kol., 2017). Vo všeobecnosti je α -syn prítomný v monomérskej forme, ale po získaní neurotoxických vlastností podlieha oligomerizácii a ďalej agreguje za vzniku protofibril. K degradácii α -syn dochádza lyzozomálnym autofágovým systémom (LAS) a proteazomálnou dráhou (Xilouri a kol., 2013). Úloha exozómov pri PD spočíva aj v intraneuronálnom transporte α -syn, tzv. priónovým spôsobom. Exozomálny transport teda slúži na rozširovanie skorých molekulových zmien patológie PD do iných buniek (Yu a kol., 2020). Funkcia LAS je ovplyvňovaná aj prostredníctvom mutácií. Mutácia v géne LRRK2 (Leucine-rich Repeat Kinase 2) spôsobuje zhoršenú funkciu dráhy LAS, čím sa potvrdzuje narušená homeostáza α -syn, ktorá tiež vedie k degradácii dopamínerných neu-

rónov (Ben Gedalya a kol., 2009). Predpokladá sa, že okolité prostredie exozómov podporuje agregáciu α -syn a pomáha pri šírení patológie PD (Grey a kol., 2015). V posledných rokoch bolo hľadanie biomarkerov z CSF a plazmy pri PD veľmi zaujímavé pre diferenciálnu diagnostiku skorých štádií tohto ochorenia, alebo súvisiacich neuropatologických zmien (Chang a kol., 2020). V práci Cao a kol. (2018) zameranej na proteínové profilovanie exozómov z plazmy a slín u pacientov s PD v rôznych štádiách bolo dokázané, že apolipoproteín A1 môže byť potenciálnym biomarkerom progresie ochorenia. Zároveň dokázali, že hladina α -syn oligoméru v slinných exozómoch je vyššia u pacientov s PD, ale nekoreluje so závažnosťou ochorenia. Doteraz však existuje len málo štúdií, ktoré skúmali hladiny miRNA v izolovaných exozómoch. Mann a kol. (2021) poukázali na fakt, že kombináciou sérových exozomálnych miRNA je možné rozlíšiť PD od progresívnej supranukleárnej paralýzy (PSP), ktorá sa prejavuje rovnakými symptómami. Kombinácia niekoľkých miRNA (hsa-miR-425-5p, hsa-miR-21-3p a hsa-miR-199a) v sére ukázala signifikantný rozdiel medzi týmito dvoma ochoreniami. Podobne, aj hladiny exozomálnych miR-125, miR-210, miR-450b a miR-669b, ktoré indukujú mitochondriálnu dysfunkciu, poruchu imunitného systému a zápalovú aktiváciu, tiež zohrávajú dôležitú úlohu v patogenéze PD (Harischandra a kol., 2018).

Diagnostický význam exozómov pri Huntingtonovej chorobe a ALS

Medzi ďalšie, avšak menej rozšírené neurodegeneratívne ochorenia patrí aj Huntingtonova choroba. Toto ochorenie je primárne spojené s rozšírenou trinukleotidovou repetíciou CAG v géne huntingtínu (HTT), ktorý je patologickým nosičom – mutantnou formou multifunkčného proteínu huntingtínu (Jeon a kol. 2016). Toto ochorenie spôsobuje motorické, kognitívne a behaviorálne defekty. Mechanizmus, ktorý reguluje produkciu mutovaného huntingtínového proteínu (mHTT), stále nie je dostatočne objasnený. Je publikovaných len málo štúdií, ktoré by poukazovali na úlohu exozómov pri prenose mHTT. Štúdia, ktorá sa zaoberala exozómami izolovanými z plazmy pacientov s HD zistila upreguláciu 13-tich miRNA (Kumar a kol., 2017). Tiež sa zistilo, že hladina celkového proteínu huntingtínu v slinách je vyššia u pacientov s HD v porovnaní so zdravými kohortami (Corey-Bloom a kol., 2018).

Amyotofická laterálna skleróza je spojená s génovou

mutáciou Cu/Zn superoxid dismutázy 1 (SOD1) a ubikvitináciou takto modifikovaného enzýmu. Ide o ochorenie motorických neurónov, ktoré sa šíri v oblastiach motorickej kôry, mozgového kmeňa a miechy. Progresia ochorenia sa u postihnutých jedincov pohybuje v rozmedzí 3–5 rokov, respektíve u extrémne pomalej progresie viac ako 10 rokov. Medzi hlavné symptómy tohto ochorenia patrí už od skorého začiatku poškodenie miechových neurónov, čo vedie ku svalovej slabosti dolných končatín, dysartrii a dysfágii (Hardiman a kol., 2017). Maruyama a kol. (2010) popísali výskyt viac ako 30 mutácií rôznych génov, z ktorých iba 14 mutácií spôsobuje dané ochorenie. Tieto mutácie sa podieľajú na kontrole zbalovania proteínov, modifikáciách cytoskeletálnych proteínov a maturácii mRNA. Úloha extracelulárnych vezikúl pri prenose patológie ALS priónovým spôsobom začína akumuláciou a transportom mutovaných proteínov do exozómov a následným prenosom medzi neurónmi. Experimentálne pozorovania progresie ALS dokazujú interakciu medzi proteínmi C9orf72 (Non-coding Region of Chromosome 9 Open Reading Frame 72) a Rab7L1 (Ras-Related Protein Rab-7L1), ktoré sú zodpovedné za reguláciu fúzie MVE s plazmatickou membránou (Aoki a kol., 2017). Proteín TDP-43 (Transactive Response DNA Binding Protein 43), jeden z patologických znakov ALS, bol tiež identifikovaný v exozómoch izolovaných z mozgového tkaniva pacientov s ALS (Iguchi a kol., 2016).

ZÁVER

Najčastejšie neurodegeneratívne poruchy sú spôsobené agregáciou nesprávne zložených proteínov a taktiež mnohými genetickými mutáciami. Aby sa minimalizovalo poškodenie spôsobené daným ochorením, je nevyhnutná skorá a čo možno najmenej invazívna diagnostika. Exozómy ako extracelulárne vezikuly, vyskytujúce sa vo veľkom množstve v biologických tekutinách, majú schopnosť prechodu cez hematoencefalickú bariéru. Táto schopnosť priamo poskytuje možnosť získania informácií z internej medzibunkovej komunikácie. Početné štúdie skúmali asociáciu CSF a exozómov získaných z krvi pacientov s neurodegeneratívnymi ochoreniami. Tento prehľadový článok poukazuje na možnosti využitia stanovenia obsahu exozómov derivovaných oligodendrocytmi a astrocytmi (proteínov a miRNA) pri diagnostike skorých štádií, počas prog-

resie, prípadne pri sledovaní účinnosti liečby vybraných neurodegeneratívnych ochorení.

PodĎakovanie

Práca vznikla pri riešení projektu VEGA 1/0540/2020 a operačného programu Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPEN-MED), ITMS2014+: 313011V455, v rámci aktivity 313V455 00005-H5 (NV95).

LITERATÚRA

- Balaj, L. et al. (2011):** Tumour microvesicles contain retrotransposon elements and amplified oncogene sequences. *Nature Communications*, 2(180), doi: 10.1038/ncomms1180.
- Behbahani, G. D. (2016):** The role of exosomes contents on genetic and epigenetic alterations of recipient cancer cells. *Iranian Journal of Basic Medical Sciences*, 19(10), pp. 1031—1039.
- Ben Gedalya, T. et al. (2009):** α -Synuclein and Polyunsaturated Fatty Acids Promote Clathrin-Mediated Endocytosis and Synaptic Vesicle Recycling. *Traffic*, 10(2), pp. 218—234. doi: 10.1111/j.1600-0854.2008.00853.x.
- Bengoa-Vergniory, N. et al. (2017):** Alpha-synuclein oligomers: A new hope. *Acta Neuropathologica*, 134(6), pp. 819—838. doi: 10.1007/s00401-017-1755-1.
- Cao, Z. et al. (2019):** α -Synuclein in salivary extracellular vesicles as a potential biomarker of Parkinson's disease. *Neuroscience Letters*, 696, pp. 114—120. doi: 10.1016/j.neulet.2018.12.030.
- Corey-Bloom, J. et al. (2018):** Salivary levels of total huntingtin are elevated in Huntington's disease patients. *Scientific Reports*, 8(7371), doi: 10.1038/s41598-018-25095-3.
- D'anca, M. et al. (2019):** Exosome determinants of physiological aging and age related neurodegenerative diseases. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 11 (232), doi: 10.3389/fnagi.2019.00232.
- Fevrier, B. et al. (2004):** Cells release prions in association with exosomes. *Proceeding of the National Academy of Sciences*, 101(26), pp. 9683—9688. doi:10.1073/pnas.0308413101.
- Frühbeis, C., Fröhlich, D., Krämer-Albers, EM. (2012):** Emerging roles of exosomes in neuron-glia communication. *Frontier in Physiology*, 3(119), doi:10.3389/fphys.2012.00119.
- Goetzl, E. J. et al. (2016):** Cargo proteins of plasma astrocyte-derived exosomes in Alzheimer's disease. *FASEB Journal*, 30(11), pp. 3853—3859. doi: 10.1096/fj.201600756R.
- Grey, M. et al. (2015):** Acceleration of α -synuclein aggregation by exosomes. *The Journal of Biological Chemistry*, 290(5), pp. 2969—2982. doi: 10.1074/jbc.M114.585703.
- Gui, Y. X. et al. (2015):** Altered microRNA profiles in cerebrospinal fluid exosome in Parkinson disease and Alzheimer disease. *Oncotarget*, 6(35), pp. 37043—37053. doi: 10.18632/oncotarget.6158.
- Harischandra, D. S. et al. (2018):** Environmental neurotoxicant manganese regulates exosome-mediated extracellular miRNAs in cell culture model of Parkinson's disease: relevance to α -synuclein misfolding in metal neurotoxicity. *Neurotoxicology*, 64, pp. 267—277.
- Hessvik, N. P., Llorente, A. (2018):** Current knowledge on exosome biogenesis and release. *Cellular and Molecular Life Sciences*, 75(2), pp. 193—208. doi: 10.1007/s00018-017-2595-9.
- Holtzman, D. M. et al. (2000):** Apolipoprotein E isoform-dependent amyloid deposition and neuritic degeneration in a mouse model of Alzheimer's disease. *Proceeding of the National Academy of Sciences*, 97, pp. 2892-2897. doi: 10.1073/pnas.050004797.
- Huo, L. et al. (2021):** The Emerging Role of Neural Cell-Derived Exosomes in Intercellular Communication in Health and Neurodegenerative Diseases. *Frontiers in Neuroscience*, 15, doi: 10.3389/fnins.2021.738442.
- Huotari, J., Helenius, A. (2011):** Endosome maturation. *The EMBO Journal*, 30(17), pp. 3481—500. doi: 10.1038/emboj.2011.286.
- Chang, C. W. et al. (2020):** Plasma and Serum Alpha-Synuclein as a Biomarker of Diagnosis in Patients with Parkinson's Disease. *Frontiers in neurology*, 10, doi: 10.3389/fneur.2019.01388.
- Chu, Z., Witte, D. P., Qi, X. (2005):** Saposin C-LBPA interaction in late-endosomes/lysosomes. *Experimental cell research*, 303(2), pp. 300—307. doi: 10.1016/j.yexcr.2004.09.029.
- Iguchi, Y. et al. (2016):** Exosome secretion is a key pathway for clearance of pathological TDP-43. *Brain*, 139, pp. 3187—3201. doi: 10.1093/brain/aww237.
- Jeon, I. et al. (2016):** Human-to-mouse prion-like propagation of mutant huntingtin protein. *Acta Neuropathologica*, 132, pp. 577—592. doi: 10.1007/s00401-016-1582-9.
- Joshi, P. et al. (2015):** Extracellular vesicles in Alzheimer's disease: Friends or foes? Focus on $\alpha\beta$ -vesicle interaction. *In-*

- ternational Journal of Molecular Sciences*, 16(3), pp. 4800—4813. doi: 10.3390/ijms16034800.
23. **Kahlert, C., Kalluri, R. (2013)**: Exosomes in tumor microenvironment influence cancer progression and metastasis. *Journal of Molecular Medicine*, 91, pp. 431—437. doi: 10.1007/s00109-013-1020-6
24. **Krämer-Albers, E. (2007)**: Oligodendrocytes secrete exosomes containing major myelin and stress-protective proteins: Trophic support for axons? *Proteomics Clinical applications*, 1(11), pp. 1446—1461. doi: 10.1002/prca.200700522.
25. **Kumar, S. et al. (2017)**: MicroRNAs as peripheral biomarkers in aging and age-related diseases. *Progress in Molecular Biology and Translational Science*, 146, pp. 47—94. doi: 10.1016/bs.pmbts.2016.12.013.
26. **Manna, I. et al. (2020)**: Exosomal miRNAs as Potential Diagnostic Biomarkers in Alzheimer's Disease. *Pharmaceuticals (Basel)*, 13(9), doi: 10.3390/ph13090243.
27. **Manna, I. et al. (2021)**: Exosomal miRNA as peripheral biomarkers in Parkinson's disease and progressive supranuclear palsy: A pilot study. *Parkinsonism & Related Disorders*, 93, pp. 77—84. doi: 10.1016/j.parkreldis.2021.11.020.
28. **Maruyama, H. et al. (2010)**: Mutations of optineurin in amyotrophic lateral sclerosis. *Nature*, 465, pp. 223—226. doi: 10.1038/nature08971.
29. **Mathieu, M. et al. (2019)**: Specificities of secretion and uptake of exosomes and other extracellular vesicles for cell-to-cell communication. *Nature Cell Biology*, 21, pp. 9—17. doi: 10.1038/s41556-018-0250-9.
30. **McKeever, P. M. et al. (2018)**: MicroRNA expression levels are altered in the cerebrospinal fluid of patients with young-onset Alzheimer's disease. *Molecular neurobiology*, 55(12), pp. 8826—8841. doi: 10.1007/s12035-018-1032-x.
31. **Minciacchi, V. R., Freeman, M. R., Di Vizio, D. (2015)**: Extracellular vesicles in cancer: exosomes, microvesicles and the emerging role of large oncosomes. In *Cell & Development Biology*, 40, pp. 41—51. doi: 10.1016/j.semcd.2015.02.010.
32. **Obrocki, P. et al. (2020)**: Perspectives in fluid biomarkers in neurodegeneration from the 2019 biomarkers in neurodegenerative diseases course—a joint PhD student course at University College London and University of Gothenburg. *Alzheimer's Research & Therapy*, 12(20), doi: 10.1186/s13195-020-00586-6.
33. **Pegtel, D. M., Gould, S. J. (2019)**: Exosomes. *Annual Review of Biochemistry*, 88, pp. 487—514. doi: 10.1146/annurev-biochem-013118-111902.
34. **Segura, E., Amigorena, S., Théry, C. (2005)**: Mature dendritic cells secrete exosomes with strong ability to induce antigen-specific effector immune responses. *Blood cells, molecules & diseases*, 35(2), pp. 89—93. doi: 10.1016/j.bcmd.2005.05.003.
35. **Selwood, S. P. et al. (2009)**: Gene expression profile of the PDAPP mouse model for Alzheimer's disease with and without Apolipoprotein E. *Neurobiology of Aging*, 30(4), pp. 574—590. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2007.08.006.
36. **Simonsen, A. H. et al. (2017)**: Recommendations for CSF AD biomarkers in the diagnostic evaluation of dementia. *Alzheimer's & Dementia*, 13(3), pp. 274—284. doi: 10.1016/j.jalz.2016.09.008.
37. **Skotland, T., Sandvig, K., Llorente, A. (2017)**: Lipids in exosomes: Current knowledge and the way forward. *Progress in Lipid Research*, 66, pp. 30—41. doi: 10.1016/j.plipres.2017.03.001.
38. **Statello, L. et al. (2018)**: Identification of RNA-binding proteins in exosomes capable of interacting with different types of RNA: RBP-facilitated transport of RNAs into exosomes. *PLOS One*, 13(4), doi: 10.1371/journal.pone.0195969.
39. **van Niel, G., D'Angelo, G., Raposo, G. (2018)**: Shedding light on the cell biology of extracellular vesicles. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 19(4), pp. 213—228. doi: 10.1038/nrm.2017.125.
40. **Vieira, S. R. L. (2020)**: Biofluid Biomarkers in Parkinson's Disease: Clarity Amid Controversy. *Movement Disorder Society*, 35 (7), pp. 1128—1133. doi: 10.1002/mds.28030.
41. **Xilouri, M., Brekk, O. R., Stefanis, L. et al. (2013)**: Alpha-synuclein and protein degradation systems: A reciprocal relationship. *Molecular Neurobiology*, 47(2), pp. 537—551. doi: 10.1007/s12035-012-8341-2.
42. **Yu, H. et al. (2020)**: Potential Roles of Exosomes in Parkinson's Disease: From Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment to Prognosis. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 8(86), doi: 10.3389/fcell.2020.00086.
43. **Zhang, Y. (2019)**: Exosomes: biogenesis, biologic function and clinical potential. *Cell & Bioscience*, 9(19), doi: 10.1186/s13578-019-0282-2.